

OLIV TA’LIM TASHKILOTLARINING FUQAROLIK-HUQUQIY JAVOBGARLIGINI VUJUDGA KELISHI ASOSLARI

Xomidov E.O.

Jamoat xavfsizligi universiteti Davlat huquqiy fanlar va inson huquqlari kafedrasini boshlig‘ining o‘rinbosari, yu.f.b.f.d (PhD), dotsent

Annotatsiya: Mazkur maqolada OTTlar tomonidan tuzilgan shartnomalar bo‘yicha vujudga keladigan javobgarlik masalalari yoritib berilgan. Shuningdek, maqolada xorijiy huquqshunos olimlarning fikrlari o‘rganilgan. Maqola doirasida muhokama qilingan muammolarga mualliflik tushunchalari berilgan.

Kalit so‘zlar: oliy ta‘lim tashkiloti, oliy ta‘lim tashkilotlari tomonidan tuziladigan shartnomalar, majburiyatlar, delikt majburiyatlar, pullik ta‘lim xizmatlari.

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы ответственности, возникающие из договоров, заключенных организациями высшего образования. Также анализируются позиции зарубежных правоведов. Излагаются авторские концепции рассматриваемых в статье проблем.

Ключевые слова: организация высшего образования, договоры, заключенные организациями высшего образования, обязательства, деликтные обязательства, платные образовательные услуги.

Annotation: This article describes the issues of liability arising from contracts concluded by OTTs. The article also examines the opinions of foreign legal scholars. The author's concepts are given to the problems discussed within the article.

Key words: higher education organization, contracts concluded by higher education organizations, obligations, delict obligations, paid educational services.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktabrdagi PF-5847-son farmoni bilan tasdiqlangan “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta‘lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish” Konsepsiyasida “oliy ta‘lim muassasalarida ta‘lim, fan, innovatsiya va ilmiy tadqiqotlar natijalarini tijorlashtirish faoliyatining uzviy bog‘liqligini nazarda tutuvchi “Universitet 3.0” konsepsiyasi bosqichma-bosqich joriy etilishi belgilab qo‘yildi.

Shu bois, oliy ta‘lim tashkilotlari boshqa huquq subyektlari bilan o‘z faoliyati davomida turli xil munosabatlarga kirishishi tabiiy hol sanaladi. Shuningdek, har qanday majburiyat-huquqiy munosabatda bo‘lgani kabi majburiyatlarni buzganlik uchun fuqarolik-huquqiy sanksiyalar bo‘lishi tabiiy.

Ma‘lumki, oliy ta‘lim tashkiloti yuridik shaxs sifatida fuqarolik-huquqiy javobgarlikning mustaqil subyekti hisoblanadi. Zero, yuridik shaxsning muhim

belgilaridan biri ham aynan mustaqil mulkiy javobgarlik hisoblanadi. Shunday ekan, har qanday oliy ta’lim muassasasi emas, balki aynan davlatga qarashli bo‘lgan oliy ta’lim muassasasi javobgarligining asoslari, o‘ziga xosligi, mohiyatini ochib berish, bozor iqtisodiyoti sharoitidagi ahamiyatini tahlil qilish alohida dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Yuridik adabiyotlarda qayd etilishicha, fuqarolik-huquqiy javobgarlik deb, fuqarolik qonun hujjatlari yoki shartnomalarda nazarda tutilgan, ixtiyoriy amalga oshirilmagan taqdirda davlat majburlov kuchi bilan ta’minlangan, fuqarolik huquqbuzarlik oqibatlarini bartaraf etishga, shu jumladan, zararni to‘liq qoplashga yoxud ushbu oqibatlarni yumshatishga qaratilgan. Huquqbuzar yoki qonun hujjatlarida javobgarlik zimmasiga yuklatilgan subyektlarni muayyan subyektiv huquqlardan mahrum qilish yoki qo‘shimcha fuqarolik majburiyatlarini yuklash yoxud boshqa noqulay salbiy oqibatlarni vujudga keltirishda namoyon bo‘ladigan huquqiy ta’sir choralarning qo‘llanishi tushuniladi[1].

Mazkur ta’rif fuqarolik-huquqiy javobgarlikning keng ma’nodagi talqini, barcha jihatlarini qamrab olishga qaratilganligi bilan e’tiborlidir. N.Egamberdiyevaning fikricha, huquqbuzarlik yuridik shaxs uchun mavhumlik kasb etadi hamda tashkilotning (mavhumlikning) huquqbuzarlik sodir etishi mantiqiy jihatdan noto‘g‘ri holat hisoblanadi. Lekin yuridik shaxslarning fuqarolik-huquqiy javobgarlik masalasini belgilashda, huquqbuzarlikni, uning xodimlari, aynan yuridik shaxsning huquq va burchlarini amalga oshirish jarayonida sodir etganligini hisobga olish kerak[2].

Mazkur holatda yuridik shaxsning javobgarligi faqatgina subyektlarning huquqbuzarlik sodir etish - etmasligi bilan emas, balki qonunchilikda belgilangan tartibda va shartlarda javobgarlikning yuzaga kelishi bilan belgilanishi zarur. Chunki, qonun chiqaruvchi yuridik shaxsning javobgarligini bevosita uning xodimlari yoki yuridik shaxs organining huquqbuzarlik sodir etishi bilan bog‘lamaydi hamda yuridik shaxsning muhim belgisi sifatida javobgarlikni ko‘rsatadi.

L.V.Gurakning ta’kidlashicha, oliy ta’lim muassasasi xo‘jalik shartnomalari bo‘yicha tegishli budjetdan moliyalashtirish bo‘lmasdan turib majburiyatlar bo‘yicha javobgarligiga e’tibor qaratish zarur. Ukraina Budjet kodeksining 48-moddasi to‘rtinchi qismiga ko‘ra, budjet jarayoni ishtirokchisi tomonidan budjetdan moliyalashtirish bo‘lmasdan turib yoki vakolatidan chetga chiqib, majburiyatni zimmasiga olishi budjet majburiyati bo‘lib hisoblanmaydi va budjet mablag‘lari hisobidan to‘lanmaydi. Ushbu majburiyatlarni bajarish uchun budjet mablag‘lari yo‘naltirilmaydi[3].

OTT yuridik shaxs sifatida ishtirok etar ekan, mustaqil mulkiy javobgarlik subyekti sifatida ko‘riladi. Bunda uning fuqarolik-huquqiy javobgarligi qanday

xususiyatda bo‘lishiga e’tibor qaratish talab qilinadi. Odatda, har qanday yuridik shaxs majburiyatlarni buzganlik uchun hamda delikt majburiyatlar yuzasidan fuqarolik-huquqiy javobgarlik subyekti hisoblanadi. OTT majburiyatlarni buzganlik uchun FKning 39-moddasida belgilangan operativ boshqaruv huquqi[4] asosida o‘ziga biriktirilgan mol-mulk yuzasidan hamda mulkdor (davlat)ning subsidiar javobgarligi tahlil qilinishi lozim.

Fikrimizcha, OTTning yuridik shaxs sifatidagi majburiyatlari yuzasidan javobgarlik asosiy majburiyat bo‘yicha muassasaning mablag‘i yo‘qligi natijasida yuzaga keladi. Bunda alohida majburiyat-huquqiy munosabat rasmiylashtirilmadan, balki qonunda to‘g‘ridan to‘g‘ri nazarda tutilgan majburiyat yuzaga keladi. Mazkur subsidiar majburiyatni bajarish Iqtisodiyot va Moliya vazirligi zimmasida bo‘ladi. Chunki, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 18 martdagi “Moliya organlari faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ–2847-son Qarori bilan tasdiqlangan Moliya vazirligi to‘g‘risidagi nizomda uning budjet tizimi budjetlarida mablag‘ nazarda tutilgan yuridik yoki jismoniy shaxslar nomidan to‘lovlarni amalga oshirishi nazarda tutilgan[5].

I.F.Syubarevaning fikricha, pul mablag‘lari mulkdor tomonidan muassasaga smeta asosida muayyan maqsadlar uchun ajratiladi va muassasaning hisobvarag‘iga o‘tkaziladi yoxud naqd shaklda topshiriladi. Mazkur pul mablag‘larining keyingi taqdirini yuridik shaxsning o‘zi belgilaydi. Qarz majburiyatlari yuzaga kelganda mulkdor tomonidan belgilangan maqsadlar qanday bo‘lishidan qat’iy nazar, ushbu pul mablag‘lariga undiruv qaratilishi mumkin. Faqat g‘azna (davlat va munitsipal) va xususiy (nodavlat) muassasalarga nisbatan subsidiar javobgarlik nazarda tutilgan. G‘azna muassasalarining moliyaviy-huquqiy maqomi budjet qonunchiligi bilan belgilanadi: ularning pul mablag‘lari budjet mablag‘lari hisoblanadi, shu boisdan ularni tasarruf etish cheklanishi muhim. G‘azna muassasasi pul mablag‘larining huquqiy rejimi boshqa muassasalarga qaraganda eng qat’iysi hisoblanadi. Budjet tizimi mablag‘lariga undiruv qaratish faqat sudning hujjati asosida amalga oshiriladi[6].

Fikrimizcha, har qanday holatda ham undiruv qaratish bilan bog‘liq masalada alohida qonun hujjatlarida qo‘yiladigan talablarga ham e’tibor qaratish zarur. Ayrim hollarda, garchi sudning hal qiluv qarori qabul qilinsa-da, yuridik shaxsning ayrim hisobvaraqlariga, masalan, maqsadli hisobvaraqlariga undiruv qaratish mumkin bo‘lmaydi. Masalan, O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2012 yil 15 martda 2342-son bilan ro‘yxatga olingan “Xo‘jalik yurituvchi subyektlarning bank hisobvaraqlaridan pul mablag‘larini hisobdan chiqarish tartibi to‘g‘risida”gi Yo‘riqnomaning 1-ilovasiga ko‘ra, balans raqami 22626 (Korxonalar va tashkilotlarning maqsadli mablag‘lari), 23210 (Sobiq Moliya vazirligi fondlaridan qishloq xo‘jalik mahsulotlari uchun ajratilgan maqsadli mablag‘lar), 23220 (Sobiq Moliya vazirligi

fondidan olingan maqsadli mablag‘lar) bo‘lgan hisobvaraqlar qonun hujjatlariga muvofiq undiruv qaratilmaydigan bank hisobvaraqlari etib belgilangan[7]. Ushbu holat ham kreditor manfaatlariga mos kelmaydi va teng huquqli munosabat ishtirokchilaridan biriga “daxlsizlik” huquqini taqdim qilish sifatida baholanishi mumkin. Natijada fuqarolik-huquqiy munosabatga kirishishda ushbu holat ham muayyan tavakkalchilik yoki xavf-xatar sifatida baholanishiga olib keladi.

OTT majburiyatlarni buzganlik uchun javobgar bo‘lgan hollarda, shuningdek, delikt javobgarlik holatida garchi umumiy fuqarolik-huquqiy javobgarlik choralari qo‘llanilishi mumkin bo‘lsa-da, qonunda nazarda tutilgan hollarda ayrim hisobvaraqlarga undiruv qaratish mumkin bo‘lmaydi. Masalan, OTT muayyan kontragentga pul mablag‘larini o‘z vaqtida to‘lamaydi. Natijada sud tomonidan pul mablag‘larini undirish haqida hal qiluv qarori qabul qilinadi. Majburiy ijro byurosi (MIB) OTTning barcha hisobvaraqlariga undiruv qaratishni belgilaydi. Ushbu holatda “Sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etish to‘g‘risida”gi Qonunning 47-moddasiga ko‘ra, sud ijrochisida qarzdorning xatlash mumkin bo‘lgan hisobvarag‘i mavjudligi to‘g‘risida axborot bo‘lmaganda, sud ijrochisi bunday hisobvaraqlarni aniqlash to‘g‘risida bank yoki boshqa kredit tashkilotiga yozma so‘rov yuboradi[8]. Ushbu Qonun talabidan kelib chiqib, davlat ijrochisi OTTning undiruv qaratilishi mumkin bo‘lgan hisob raqamini aniqlashi va undiruv qaratilishi mumkin bo‘lgan hisob raqamlariga undiruvni qaratishi lozim bo‘ladi.

Shu sababli davlat ijrochisining OTTning muayyan hisob raqamiga undiruvni qaratish bilan bog‘liq harakati qonunga xilof deb topilishi va OTTning bunday hisob raqamiga qarzdorlik bo‘yicha undiruvni qaratmaslik majburiyati yuklanishi mumkin.

Xulosa qilganda, oliy ta‘lim muassasasi nafaqat majburiyatlarni buzganlik uchun javobgarlik, balki delikt javobgarlikning subyekti ham hisoblanadi. Garchi majburiyatlarni buzganlik uchun cheklangan javobgarlik qoidasi amal qilishi mumkin bo‘lsa-da, oliy ta‘lim muassasasi delikt javobgarlik subyekti bo‘lganda mulkiy javobgar bo‘lib yetkazilgan zararni to‘liq qoplashi shart.

References:

1. Mualliflar jamoasi. Fuqarolik huquqi. Darslik. – Toshkent., TDYuU, 2017. – B 249-250.
2. Egamberdieva N. Fuqarolik-huquqiy javobgarlikning asoslari va shakli: yurid. fan. nomz. Diss... – Toshkent.: 2005. 57-b. (155 b.)
3. Гурак Л.В. Особливості господарсько-правової відповідальності державних вищих навчальних закладів // Проблеми законності: акад. зб. наук. пр. – Харків, 2011. – Вип. 114. – С. 238-244. <http://nbuv.gov.ua/>

UJRN/Pz_2011_114_29

4. O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi.-T.: Adolat 2023. 560 b.
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 18 martdagi “Moliya organlari faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ–2847-son qarori. // O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2017 y., 13-son, 201-modda.
6. Сюбарева И.Ф. Правовое регулирование гражданско-правовой ответственности учреждений. Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. 2013. Вып. 9. – С.51-52. (С. 49-56.)
7. O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2012 y, 11-son, 127-modda.
8. М.Ш Чориев. [Понятие и содержание договора по гражданскому законодательству Республики Узбекистан](#). Проблемы гражданского права и процесса, 346-352.
9. Р.Ж.Рузиев.О мерах по совершенствованию координации и управления развитием науки и технологий. Народное слово, 2006
10. D. A Abdujabbarovna. [Important Aspects of Public Control in the Activities of Local Executive Bodies in the New Republic of Uzbekistan](#). International Journal of Law and Society (IJLS) 2 (2), 99-115
11. BZ Kurbannazarovich. [Comparative Analysis Registration of Non-traditional Trademarks in Uzbekistan and Some Foreign Countries \(Legislation and Practice Revision\)](#). World Bulletin of Management and Law 1 (1), 2021. 22-25
12. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 2001 y., 9-10-son, 169-modda. // Qonun hujjatlari ma’lumotlar milliy bazasi, 30.07.2019 y., 03/19/551/3493-son.